

UDK:333-636

**YANGI IMPORT QILINGAN QIZIL-OLA GOLSHTIN ZOTLI YOSH SIGIRLARNI
ISSIQ IQLIMGA MOSLASHISH XUSUSIYATLARI, GENOTIP VA FENOTIPINING
SHAKLLANISHINI ANIQLASH**

Magistrant **S.X.Uralova**
Ilmiy rahbar **M.X.Dosmuhamedova**
Toshkent davlat agrar universiteti

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ К ЖАРКОМУ КЛИМАТУ,
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНОТИПА И ФЕНОТИПА ВНОВЬ ЗАВЕСТИМЫХ МОЛОДЫХ
КОРОВ КРАСНО-ОЛЬСКОЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ.**

Магистрантка **С.Х.Уралова**
Научный руководитель **М.Х.Досмухамедова**
Ташкентский государственный аграрный университет

**DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF ADAPTATION TO HOT
CLIMATE, FORMATION OF GENOTYPE AND PHENOTYPE OF NEWLY IMPORTED
RED-OLA HOLSHTIN BREED YOUNG COWS.**

Master's student **S. Kh. Uralova**
Scientific supervisor **M.Kh. Dosmuhamedova**
Tashkent State Agrarian University

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yangi import qilingan qizil-ola golshtin zotli yosh sigirlarni issiq iqlimga moslashish, xususiyatlari, genotip va fenotipining shakllanishini aniqlash hamda ularni takomillashtirish ustida olib borilgan tadqiqot ishlarining natijalari adabiyotlar tahlili sifatida keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Qoramol, golshtin, avlod, tadqiqot, uslub, chorvachilik, ozuqa bazasi, naslchilik.*

***Аннотация.** В данной статье в виде анализа литературы представлены результаты исследований, проведенных по адаптации молодняка коров красно-голубой голштинской породы к жаркому климату, определению их особенностей, формированию генотипа и фенотипа и их совершенствованию.*

***Ключевые слова.** Крупный рогатый скот, голштинская порода, поколение, исследования, стиль, животноводство, кормовая база, разведение.*

***Abstract.** In this article, the results of the research conducted on the adaptation of young cows of the red-blue Holstein breed to the hot climate, the determination of their characteristics, the formation of genotype and phenotype and their improvement are presented as a literature analysis.*

***Keywords.** Cattle, holstein, generation, research, style, animal husbandry, feed base, breeding.*

Kirish. Respublikada chorvachilik va asosan qoramolchilik oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ulkan ahamiyatga ega bo'lib, agrar kompleksining asosiy sohalaridan biri hisoblanadi. Qoramollar bosh soni 2023-yil 1 yanvar holati bo'yicha 13857,6 ming boshni tashkil qilib, 2022-yilning mos davriga nisbatan o'sish 2,3 foizga teng bo'lgan. Shu jumladan, sigirlar 4965,7 ming bosh, 2022-yilning mos davri bilan solishtirilganda 2,1 foizga ko'paygan.

Respublikadagi jami qoramollarning 6,9 foizi fermer xo'jaliklarida, 91,4 foizi dehqon va aholining shaxsiy yordamchi xo'jaliklarida hamda 1,7 foizi qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda urchitilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 sonli farmoni qabul qilinib farmonga muvofiq «...Chorvachilik mahsulotlari

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ishlab chiqarish hajmlarini 1,5-2 barobarga oshirish, chorva mollari bosh sonini ko‘paytirish va mahsuldorligini oshirish bo‘yicha yangi loyihalarni amalga oshirish, aholi xonadonlaridagi 2,4 mln bosh (52 foiz) sigir va qochirish yoshidagi tanalarni sun‘iy urug‘lantirish, chorvachilik ozuqa bazasini mustahkamlash, ozuqabop ekinlarning serhosil navlarini ko‘paytirish, yil davomida 2-3-marta hosil olish va hosildorlikni 1,2 barobarga oshirish»³ kabi muhim vazifalar belgilangan. Bundan qashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevralda “Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-121-son qarori qabul qilindi. O‘zbekistonda chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko‘paytirishda zotlarning mahsuldorligini oshirish, ozuqa bazasini mustahkamlash, sigirlarning yuqori mahsuldor podalarini yaratish, yelin shakli mashinada sog‘ish uskunalariga moslashgan qoramollardan foydalanish muhim vazifalardan biri bo‘lib turibdi.

Tadqiqotning maqsadi: Yangi import qilingan qizil-ola golshtin zotli yosh sigirlarni issiq iqlimga moslashish, xususiyatlari, genotip va fenotipining shakllanishini aniqlash hamda ularni takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotning obyekti: Yangi import qilingan qizil-ola golshtin zotli yosh sigirlarni tadqiqot uchun obyekt qilib olingan.

Tadqiqot natijalari (o‘rganilgan manbalar). Golshtin zotining vatani Gollandiya bo‘lsada, ushbu zot aynan Kanada va Amerika mamlakatlarida takomillashgan va dunyo genofondiga xos qora-ola va qizil-ola tusga ega bo‘lgan populyatsiyalari shakllangan. Bu zotga mansub qoramollar o‘zining har qanday stress omillarga chidamliligi, tug‘ish jarayonini yengil kechishi, yangi tug‘ilgan buzoqlari yerik bo‘lishi, o‘zining hayotchanligi, yuqori sut mahsuldorligi

hamda yelinini mashina sog‘imiga yaxshi moslashganligi bilan butun dunyoga mashhur bo‘lgan. Shuning uchun ham ko‘pgina sut yo‘nalishidagi va qo‘shmahsuldor qoramollar, ushbu zotning naslli buqalarini urug‘i bilan sun‘iy qochirilishi natijasida ko‘p sonli turli genotipli duragay avlodlar olingan [4].

Golshtin zotli qoramollar butun dunyo mamlakatlarida aniq bir dastur asosida urchitilib kelinmoqda. Ushbu zot har xil ekologik sharoitga tez moslashadi, aksariyat sigirlarining konstitutsiyasi mustahkam, insonga tez o‘rganadi, shuning uchun ham qoramolchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklarda 80-150 bosh qilib bir guruhda saqlansa yaxshi samara beradi. Ushbu zotga mansub urg‘ochi tanalar 15 oyligida 350-380 kg tirik vaznga yetadi. Xuddi shu davrda ularni sun‘iy urug‘lantirish maqsadga muvofiqdir. Bu zot sigirlarining asosiy qismi inson yordamisiz tug‘adi. Amerikalik olimlarning ma‘lumotlariga qaraganda jami tug‘ish jarayonidan 90-91% «yengil tug‘ish» ga kiradi. Golshtin zotiga mansub qoramollar ozuqani yaxshi iste‘mol qiladi, chiqim deyarli bo‘lmaydi. Shuning uchun ham ularning iqtisodiy ko‘rsatkichlari boshqa zotlarnikiga nisbatan 15-20% ko‘p bo‘ladi. Hozirgi vaqtda bu zot ikki tusda qora-ola va qizil-ola holida urchitiladi. Vengeriyada uzoq yillar davomida simmental, venger qora-olasini golshtin bilan chatishtirish natijasida «Venger golshtino-friz» zoti yaratilgan. Ushbu zotning go‘sh mahsuldorligi juftlash uchun asos qilib olingan, zotning go‘sh mahsuldorligi 8-12 foiz ko‘p bo‘lganligi izlanishlar natijasida aniqlangan [3].

Xulosa. Shunday qilib, tahlil etilgan ilmiy manbalardan xulosa qilish mumkinki, sut yo‘nalishidagi golshtin va qizil eston zotli sigirlarning sut mahsuldorligi va sutining sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda olingan natijalar, har ikkala zotning irsiy imkoniyati yuqori ekanligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 sonli Farmoni. - Toshkent, 2022 yil. 28 yanvar.

³O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan «Yangi

O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida to‘g‘risida»gi, PF-60-sonli Farmoni

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-121-son qarori. - Toshkent, 2022-yil 8-fevral.
3. Балаш А. Содержание, кормление и важнейший ветеринарные вопросы при разведении голштино-фризской породы скота. - М., 1994. - 238 с.
4. Дунин И.М. и другие. Генеалогия голштинского скота черно-пестрой масти. - М.: Издательство ВНИИ плем, 1999. - С. 3-12.

UDK:638.244.22

**TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA TUTZORLARDAGI NAV VA
DURAGAYLARNI BARG HOSILDORLIGI BAHOLASH**

Abdiraimova Fotima Sobir qizi- TDAU talaba

Soxibova Nigora Sadritdinovna -katta o‘qituvchi TDAU universiteti

Email: n_soxibova@tdau.uz

***Annotatsiya.** Ushbu maqolamizda respublikamiz sharoitida yetishrilayotgan navdor tut ko‘chatlarini klaster xo‘jaliklardagi barg hosildorligiga agrotexnik tadbirlari va o‘g‘itlash muddatlarini o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tut, urug‘, nihol, ko‘chat, mineral o‘g‘itlar, agrotexnika*

***Абстрактный.** В статье изучено влияние агротехнических мероприятий и сроков внесения удобрений на урожайность листьев в кустовых хозяйствах саженцев шелковицы, выращиваемых в условиях нашей республики.*

***Ключевые слова:** шелковица, семена, росток, рассада, минеральные удобрения, агротехника.*

***Abstract.** The article studies the influence of agrotechnical measures and timing of fertilizer application on the yield of leaves in bush farms of mulberry seedlings grown in the conditions of our republic.*

***Key words:** mulberry, seeds, sprout, seedlings, mineral fertilizers, agricultural technology.*

Respublikamizning turli xil iqlim sharoitlariga mos bo‘lgan tut daraxtining yangi nav va duragaylaridan foydalanishda, hamda ko‘paytirishda generativ (urug‘idan) va vegetativ xalqalangan, xalqalanmagan bargli va bargsiz qalamchasidan ko‘paytirishda seleksion materialni va rayonlashtirilgan yangi navlarning mahsuldorligini oshirish hamda bargning sifatini aniqlash bo‘yicha tomonidan keng qamrovchi ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Ammo, tumanlashtirilgan hududi tutning sifatli va navdor barg beradigan navlarni yaratish, yangi intensiv tutzorlar tashkil etish, ularni ishlab chiqarishiga bosqichma-bosqich tavsiya etish va ularni tashqi muhit sharoitiga chidamlilik, hamda ozuqaboplik xususiyatlarini ilmiy tomonidan

o‘rganish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.[1,2]

Bundan tashqari, Respublikamizning boshqa viloyatlari kabi turli xil iqlim sharoitlariga mos bo‘lgan tut daraxtining yangi nav va duragaylaridan foydalanishda, hamda ko‘paytirishda generativ (urug‘idan) va vegetativ xalqalangan, xalqalanmagan bargli va bargsiz qalamchasidan ko‘paytirishda seleksion materialni va rayonlashtirilgan yangi navlarning mahsuldorligini oshirish hamda bargning sifatini aniqlash bo‘yicha aniqlaganlar. Ammo, Toshkent viloyati hududida tutning sifatli va navdor barg beradigan navlarni yaratish, yangi intensiv tutzorlar tashkil etish, ularni ishlab chiqarishiga bosqichma-bosqich tavsiya etish va